

UO'K 626.826.624.69

SUG'ORILADIGAN MAYDONLARDA YOPIQ GORIZONTAL DRENAJ QURUVCHI MASHINANING SAMARALI TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH

Vafoyev R.S. – Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti

Email: vafoyevrustam@gmail.com

Imomov Sh.J. – Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti rektori, t.f.d. prof.

Email: shavkat-imomov@rambler.ru

Annotatsiya. Maqolada xorijda va mamlakatimizda ishlab chiqarilgan yopiq gorizontaldrenaj quruvchi mashinalarning qisqacha tahlili berilgan bo'lib, ularni yutuq va kamchiliklari keltirilgan. Kamchiliklarni bartaraf qiluvchi yopiq gorizontaldrenaj quruvchi mashinaning takomillashtirilgan konstruksiyasi ilmiy asoslari bilan berilgan. Tavsiya etilayotgan drenaj mashinasi chuqurligi 1,5 m, eni 0,3 m bo'lgan drenaj transheyasiga drenaj quvuri va sizdirgich materialni o'tqizib bir vaqtda qayta ko'mib, uni zichlash texnologiyasi berilgan.

Kalit so'zlar: grunt, zichlik, namlik, transheya, drenaj, mashina, tezlik, quvvat, kuch, ona grunt, yumshatilgan grunt, zichlangan grunt, texnika, texnologiya

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 - iyuldagi PF-6024-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi" Farmonida yerlarni meliorative holatini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan [1].

Yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda drenajlarning o'rni juda muhim bo'lib, ayniqsa sug'oriladigan yerlarda yopiq gorizontaldrenajlarni qurish orqali yerlardan foydalanish ko'effitsiyentini oshirish mumkin.

Hozirda xorijdan olib keltirilib ishlatilayotgan drenaj mashinalar ayrim texnik va texnologik sabablarga ko'ra ishlab chiqarishda o'z samarasini bermayotganligi ko'zga tashlanmoqda. Yopiq gorizontaldrenaj quruvchi mashinalar 3 turga bo'lib o'rganiladi. 1-transheyali; 2-transheyasi toraytirilgan; 3- transheyasiz [2].

Bu turlarning hammasi mamlakatimizning sug'oriladigan yerlarda qurilgan bo'lib ular deyarli ishlaymaydi. Buning asosiy sababi, bu mashinalar ustida kengroq ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmagan. Agarda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilganda, bularning qaysi biri mamlakatimizning sug'oriladigan yerlarga qo'llanilishi mumkinligi aniq bo'lar edi. Jahon va mamlakatimizda yopiq gorizontaldrenajlarni qurish texnologiyasi o'rganilganda nima uchundir bizning mamlakatimizda drenaj transheya chuqurligi 3 m qilib, Yevropa mamlakatlarda esa 1,5 m qilib belgilanganligi asoslanmagan [3,4].

2-rasm. Plastmassa quvurlarni yotqizuvchi drenaj mashinasi

Transheyasi toraytirilgan drenaj quruvchi mashinaning umumiy ko‘rinishi 2- va 3-rasmlarda ko‘rsatilgan. 2-rasmda ko‘rsatilgan drenaj mashinasi chuqurligi 3 m, eni 0,3 m bo‘lgan transheya qazilib, unga plastmassali quvurni o‘rnatish bilan birga transheyadan qazib chiqarilgan gruntни qayta ko‘mib ketadi. Mashinaning ishchi tezligi 10...150 m/soat bo‘lib, massasi 23 t ni tashkil qiladi. Dvigatelning quvvati 80 kW. Bu mashina yordamida sizdirgich material bilan drenaj quvuri o‘ralmaydi

Transheyasi toraytirilgan drenaj quruvchi mashinaning umumiy ko‘rinishi 3-rasmda ko‘rsatilgan. ДУ - 301 A rusumli drenaj mashinasi chuqurligi 3 m, eni 0,3 m, mashinaning ishchi tezligi 10...150 m/soat bo‘lib, massasi 23 t ni tashkil qiladi. Dvigatelning quvvati 80 kW. Bu mashinaning asosiy kamchiligi transheyadan chiqqan gruntни qayta ko‘mmaydi. Buning uchun alohida texnika talab qiladi.

3-rasm. ДУ-301 A rusumli drenaj mashinasi

Yuqoridagi mashinalarning drenaj qutisining hajmi katta bo‘lib, unga sizdirgich materialni maxsus mashinada olib keltirilib solinadi. Quyidagi drenaj qutisining hajmi kichraytirilgan plastmassa quvurlarni yotqizuvchi drenaj mashinasining sxemasi keltirilgan (4-rasm). Drenaj mashinasiga parallel ravishda sizdirgich materiallari aravacha traktorga

tirkama ravishda o'rnatilgan bo'lib, u sizdirgich materialni drenaj qurish jarayonida yetkazib beradi.

Bu mashinada tasmali yuklagich yo'q bo'lib, qazilgan grunt qarshilik kuchlari yordamida transheyaning ikki qirg'og'iga chiqarib tashlanadi.

4-rasm. Drenaj quruvchi mashinaing ish jarayoni

Yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qiladigan konstruksiyasi takomillashtirilgan drenaj mashinasini loyihalash bo'yicha institut (Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti) olimlari tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib bormoqda. Uning dastlabki natijalari maqolada keltirilgan.

Taklif etilayotgan samarali texnologiya: Yuqorida qilingan tahlil va hisoblashlar asosida mashinaning takomillashtirilgan konstruksiyasini loyihalash mumkin

6-rasm. Konstruksiyasi takomillashtirilgan drenaj quruvchi mashina:
a-yon tomondan ko‘rinishi; *b*-ustidan ko‘rinishi; 1-traktor bazasi; 2-transheya qazuvchi ish jihozi; 3-drenaj qutisi; 4-ag‘dargich; 5-gruntni zichlovchi parrakli ish jihozi; 6-qayta ko‘milgan grunt; 7-zichlangan grunt; 8-sizdirgich materiali; 9-drenaj quvuri; 10-transheyadan chiqqan grunt; 11-tayanch g‘ildiragi

Bunda, drenaj quruvchi mashina 1 ning zanjirli ish jihozi 2 ga gruntni qirquvchi tishlar va uning orqasida kuraklar o‘rnatiladi, drenaj qutisi 3 takomillashtirilib, uning hajmi (chuqurligi 1,5 m, uzunligi 1,2 m va eni 0,3 m) 0,54 m³, drenaj qutisi maxsus ramaga payvandlanadi, rama qo‘zg‘aluvchan qilib mashinaning yurish uskunasi ramasiga o‘rnatiladi, drenaj qutisi ramasining oxiriga tayanch g‘ildiraklari 11 ning o‘qi joylashtiriladi, drenaj qutisining ramasiga boltli birlashma yordamida gruntni transheyaga qayta ko‘muvchi ag‘dargich 4 lar o‘rnatiladi, drenaj qutisining orqasiga gruntni zichlovchi parrakli ish jihozi

5 oʻrnatilgan boʻlib, u harakatni rostlanuvchi gidromotordan oladi, drenaj qutisi koʻtarib-tushiriladi. Maxsus moslama orqali amalga oshiriladi (6-chizma).

Mashinaning ishlatish tartibi. Mashina maxsus mashina tashuvchi aravalar yordamida drenaj quriladigan maydonga keltiriladi. Drenaj mashinasi aravadan tushirilib, drenaj quriladigan joyga keltiriladi (bunda mashina drenaj nishabligiga qarshi yoʻnalishda) va oldin transheya qazuvchi ish jihozi harakatga keltirilib, loyihadagi chuqurlikgacha tushiriladi, mashina 2 m masofani oʻtgandan soʻng, drenaj qutisi ham qazilgan transheyaga tushirilib, mashina toʻxtatiladi, qutidagi tarnovdan drenaj quvuri oʻtkaziladi, drenaj mashinasining oʻqi boʻylab harakatlanadigan traktor va unga tirkama qilib oʻrnatilgan maxsus aravachadagi sizdirgich materiali tasmali yuklagich orqali qutiga yoʻnaltirilib, quti toʻldiriladi, drenaj mashinasi harakatga keltirilib, drenaj qurish boshlanadi, yuqorida aytilganidek, drenaj mashinasidagi gruntni chiqarib tashlovchi tasmali yuklagich bu mashinada yoʻq (aslida uni harakatga keltirish uchun 6...8 kW quvvat kerak boʻladi), bunda kurakli ish jihozi yordamida qazib chiqarilgan grunt, oʻz ogʻirligi va kurakli ish jihozi yordamida surilish natijasida grunt transheyaning ikki qirgʻogʻiga joylashadi va bu gruntlar agʻdargich yordamida transheyaga qayta koʻmiladi, qayta koʻmilgan grunt parrakli ish jihozi yordamida zichlanadi.

Xulosa

Yuqorida sanab oʻtilgan bir qancha texnikalardan foydalanishning kamchiligi qilib quyidagilarni keltirish mumkin:

- ayrim mashinalarning drenaj transheyasini qazib, unga drenaj quvuri va sizdirgich materialni oʻrnatish bilan birga undan qayta chiqqan gruntni koʻmish jarayoni amalga oshirishi bilan oʻzlarining afzalliklarini koʻrsatsada, qayta koʻmilgan gruntning zichlanmasligi oqibatida drenajni ishdan chiqishiga sabab boʻladi;

- ayrim mashinalar drenaj quvuri sifatida niqoblangan drenaj quvurlarni yotqizadi, buni faqat zax qochiriladigan maydonda qoʻllash mumkin. Sugʻoriladigan maydonlarda ayniqsa bizning mamlakatimizda il va gilning mavjudligi drenaj quvurlarini kamida 15 sm lik sizdirgich materiali bilan qoplashni taqozo etadi

- hozirda talab qilinadigan texnologiya boʻyicha drenajni qurish, gruntni qayta koʻmish va qayta koʻmish jarayonida zichlash texnologiyalarni birlashtiruvchi birona mashina yoʻq

Biz taklif etayotgan texnika va texnologiyada quyidagi afzalliklarni keltirish mumkin:

- konstruksiyasi takomillashtirilgan drenaj mashinasining ish unumdorligi yuqori boʻlib, massasi deyarli 50 foizgacha kamaygan;

- drenaj oʻlchamlarining chuqurligi 1,2-1,5 m eni 0,3-0,5 m boʻlishi ish jihoziga tushadigan yuklamani kamaytirib, kichik quvvatli (50...80 kW) dvigatellarni qoʻllash mumkin boʻladi. Bunda yoqilgʻining sarfi ham 50 foizgacha qisqaradi;

- anʼanaviy drenaj qurish texnologiyasida 3 turdagi mashina ishlatilgan boʻlsa (drenaj quruvchi, qayta koʻmuvchi va qayta koʻmilgan gruntni zichlovchi) taklif qilinayotgan texnologiyada bu ishlarni bajarish uchun bir mashina ishlatiladi;

- anʼanaviy usulda drenaj quvurlarni yuvib tozalovchi (ikkita traktor, ikkita nasos stansiyasi va boshqalar) qoʻllanilsa, taklif qilinayotgan texnologiyada bunga hojat qolmaydi.

Sabab, drenaj quvuri ichiga uni qurish jarayonida zanglamas po'lat arqon tashlab ketiladi va bu arqondan drenaj quvurini yuvib tozlashda foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 - iyuldagi PF-6024-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi". Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. (www.lex.uz), 2020 yil 10 iyul.
2. Vafoev S.T. Yopiq gorizontaal drenajlarni qurish va ishonchli ishlashining ilmiy asoslari. – Toshkent: FAN. 2005. 124 b.
3. Mirsagatov A.N., Vafoev S.T. Sposob zasypki drenajnoy transhei. A.s. №1532659, BI, 1989, №48..
4. Vafoev S.T., Usmonov T. Drenajni himoyalash. //J.O'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2004.№8. 33 – 34 betlar